

Готовность подготовки работников детского сада к проведению интегрированных занятий

М.А. Лазарев¹, Е.Н. Дьячкова², О.Н. Юрченко³

^{1,2}Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»

142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4
State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region “Chekhov technical college”

Novaya str., 4, Novyy Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia

¹e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

²e-mail: e-dyachkova@mail.ru

³МКДОУ детский сад № 31 общеразвивающего типа

142322, Московская обл., Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 11
Municipal state pre-school educational institution Kindergarten No 31 General developing type

Novaya str., 11, Novyy Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia

e-mail: o.yurchenko62@yandex.ru

Ключевые слова: дошкольное образование, интегрированное занятие, формирования личности ребёнка, экспериментально-опытная работа, культуросообразное обучения, «Десятилетия детства».

Key words: pre-school education, integrated occupation, the formation of the child's personality, experimental and experimental work, culturally appropriate training, “Decades of Childhood”.

Резюме: В работе делается попытка краткого анализа одного из приоритетных проектов «Десятилетия детства», а так же рассматривается выявления специалистов, имеющих представления об интегрированных занятиях и готовность их проведения воспитателями в системе детского сада.

Abstract: An attempt is made to briefly analyze one of the priority projects of the Decade of Childhood, as well as to identify specialists who have an idea of the integrated classes and the willingness of teachers to conduct them in the kindergarten system.

[Lazarev M.A.¹, Dyachkova E.N.², Yurchenko O.N.³ Readiness of preparation of kindergarten workers for conducting integrated studies]

Ближайшие 10 лет в Российской Федерации станут особенными, так как В.В. Путин подписал указ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». В этом указе говорится о том, что «В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты

М.А. Лазарев, Е.Н. Дьячкова, О.Н. Юрченко
M.A. Lazarev, E.N. Dyachkova, O.N. Yurchenko

детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-2017 гг., постановляю объявить 2018-2027 гг. в РФ Десятилетием детства».

Государство наконец-то задумалось о тех проблемах которые нас ожидали бы, а, тем не менее, эти проблемы уходят своими ветвистыми корнями ещё в 90-е годы, когда страна столкнулась с катастрофическим падением рождаемости, что могло бы привести в ближайшие годы к тому, что количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и «к 2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015 годом на 34 %» (26.04.2017, Москва, Кремль). Значит нужно изменять структуру населения, иначе увеличится нагрузка на работающее население, и, следовательно, увеличиваться количество людей пожилого возраста, а количество рождаемости по объективным причинам будет сокращаться. Самое главное на наш взгляд, что бы такого рода проект носил общенациональный, а не правительственный характер. Очень важно, что бы результат данного проекта был именно в интересах детей, а не кого-то другого. Необходимо всем равнодушным людям сплотится вокруг государственной идеи, и нужно скоординированное действия всех вертикалей власти и общества, и тогда на выходи мы можем получить конкретный результат ведь речь идёт о наших с Вами детях.

Приоритетный проект «Десятилетия детства» может изменить закоренело устаревшую систему. Необходимо решать поставленные задачи президентом и обществом, и не забывать, что это мы делаем ради детей, так как такого рода ситуация влечёт за собой довольно сложный и ответственный отрезок времени. Ведь не зря аппарат детского омбудсмена А.Ю. Кузнецовой предлагает усовершенствования и внедрения в школах «Уроков семейного счастья», института сертифицированных нянь и меры по оказанию помощи многодетным, а так же проведения в общеобразовательных учреждениях курса «Семьеведение» или «Уроки семейного счастья».

Традиционные ценности в современном развивающемся

М.А. Лазарев, Е.Н. Дьячкова, О.Н. Юрченко
M.A. Lazarev, E.N. Dyachkova, O.N. Yurchenko

мире очень важны, однако развитие цифрового общества создаёт новую реальность, которая влияет на структуру мышления, восприятия и памяти ребёнка. По мнению ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина М. Русецкой: «Через десять лет общество будет совсем другим ... Мы с точки зрения фундаментальной науки не понимаем, что такое современный ребёнок». Можно согласиться такой точкой зрения, так как мы сегодня ребёнка изучаем методами психологической диагностики, разработанными 50-60 лет назад. Следовательно, можно предположить, что разработать план и алгоритм действий для выполнения проекта «Десятилетия детства» можно лишь только тогда, когда будут проведены новые, современные фундаментальные исследования, которые должны описывать современного ребёнка, его развитие, специфику его когнитивной сферы и особенности коммуникации. Наше государство сегодня нуждается кардинально в новой диагностике и подходе к изучению ребёнка, что бы достичь новой системы обучения и разработать современную систему дидактики.

На наш взгляд одним из изменений данной системы могло бы служить массовое вовлечение детей в спорт, и трудовую профориентацию, таких мероприятий, как Junior WorldSkills по аналогии с взрослым WorldSkills, и так же «Абимимпикс». Можно вспомнить великого советского педагога А.С. Макаренко, который полагал, что трудолюбие и способность к труду не даны ребёнку от природы, а воспитываются в нём. Тогда, одной и первостепенных задач становится воспитать трудолюбие в ребёнке, и органически развивающиеся личность, так как «научить человека быть счастливым - нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» (Макаренко, 1984: 123).

Само по себе детство представляется одним из самых уникальных периодов в жизни каждого человека, когда в этот период времени формируется здоровье, происходит становление личности (Фельдштейн, 1996), опыт детства во многом уникален, и определяет последующую взрослую жизнь человека. В самом начале своего пути рядом с беззащитным,

М.А. Лазарев, Е.Н. Дьячкова, О.Н. Юрченко
M.A. Lazarev, E.N. Dyachkova, O.N. Yurchenko

уязвимым малышом находятся самые главные люди в его жизни - родители, но на определенном этапе жизненного отрезка ребёнок поступает в детский сад.

Адекватным методом решения проблем в проекте «Десятилетия детства» является отлаженный механизм для решения поставленных задач. Мы в своём конкретном случае на свои поставленные задачи, которые вписываются в проект, проводим педагогический эксперимент. При разработке методики экспериментально-опытной работы одним из условий является общепринятая установка на рассмотрение профессиональной подготовки как целостного системно-организованного процесса.

С целью выявления специалистов, имеющих представления об интегрированных занятиях, было организовано интервьюирование. Воспитателям задавалось несколько вопросов, один из них звучал так: «Известна ли Вам такая форма обучения дошкольников, как интегрированное занятие?» Из 150 опрошенных положительный ответ дали 98 человек это примерно 65 %. По данным анкеты большинство воспитателей считают необходимыми разработку и внедрение интегрированных занятий - 70.5 %, необходимыми в значительной степени - 12.6 %, желательными, но не обязательными - 10.4%, затрудняюсь ответить - 6.5 %.

Анкета дала возможность выявить пути реализации внедрения интегрированных занятий по пятибалльной системе, соответствии с ней составить рейтинговую таблицу. Самый высокий рейтинг имеет методическая разработка интегрированных занятий по конкретным программам, практически такой же балл - разработка программ по интегрированному обучению дошкольников, менее значимыми выступают организация обмена опытом воспитателей и организация специальных курсов повышения квалификации по данной проблеме.

Целью анкетирования было выявления: Отношения воспитателей к интегрированному обучению, и их представлений об интегрированных занятиях.

Задачи были обусловлены следующие:

М.А. Лазарев, Е.Н. Дьячкова, О.Н. Юрченко
M.A. Lazarev, E.N. Dyachkova, O.N. Yurchenko

1. Определить состояние использования интегрированных занятий в практике дошкольных учреждений.

2. Выявить возможности формирования готовности воспитателей к проведению интегрированных занятий в приоритетном проекте правительства РФ «Десятилетия детства» по развитию когнитивного и творческого умения у дошкольников.

Возможны различные пути формирования у ребёнка умений в рамках интегрированного занятия, но нами разработана и апробирована программа для подготовительных групп по предмету математика и рассчитанных на логику - «Математика и логика для дошкольников» с занятиями из нескольких уроков «Умники и умницы», «Космическая математика», «С математикой - в космический полёт», «Космический полёт на планету арифметики» и т.д. Предполагалась реализация компонента, который соответствовал введению диагностических заданий в целях актуализации знаний, входивших в инвариантное ядро, позволявшего усвоить специфику интегрированных занятий, и впоследствии проверить подготовку воспитателей к проведению интегрированных занятий в детском саду, состоявшую из теоретического и педагогико-психологического содержания.

Важно отметить, что методика и структура проведения интегрированного занятия существенно отличается от методики проведения обычного занятия. В процессе обучения на интегрированных занятиях необходимо использовать различные методы и приёмы. К примеру:

- сравнительный анализ, поиск, эвристическая деятельность, проблемные вопросы;

- используются задания типа «докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. Совместных с педагогом «открытий», помогающих ребёнку найти ответ. Ребёнок учится спрашивать об одном и том же предмете по-разному;

- разнообразные речевые дидактические игры для знакомства с культурно-речевыми эталонами, активизации словаря, расширения представления о многообразии граней родного языка, воспитания чувства уверенности в своих силах.

М.А. Лазарев, Е.Н. Дьячкова, О.Н. Юрченко
M.A. Lazarev, E.N. Dyachkova, O.N. Yurchenko

Для интегрированных занятий характерна смешанная структура, являющаяся комбинацией линейно-концентрической и спиральной структур, что позволяет маневрировать при организации содержания, и трактовать отдельные части различными способами.

Интегрированные занятия в дошкольном образовательном учреждении, являются одним из эффективных средств формирования личности ребёнка, и повышения профессиональной компетентности педагогов, а так же снижают статическую нагрузку за счёт использования разных видов деятельности. Наши занятия объединяют не только разные виды деятельности, но и виды художественного творчества, посредством которых происходит творческое единение детей и педагогов в рамках какого-либо вида деятельности. Очень интересное мнение выражает Е.В. Боякова, которая очень давно изучает данную проблематику считая, что «несмотря на долгий путь утверждения предметов искусства в учебном плане образовательных организаций, по сей день можно услышать сомнение в их важности для формирования личности» (Боякова, 2016: 682). Отечественные исследователи К. Бабанский, Е.В. Боякова, Н.М. Верзлин, Б.П. Есипов, В.И. Загвязинский, И.Д. Зверев, И.А. Лыкова, Е.Н. Пирязева, М.Н. Скаткин, В.С. Цетлин по данным проблемам издали огромное количество фундаментальных трудов и создали в Советском Союзе и России научные школы в дидактике.

Эффективность данной программы была проверена в двух группах испытуемых - экспериментальных группах ЭГ-1 и ЭГ-2. Выделение контрольной группы, на наш взгляд, было бы некорректным, поскольку интегрированные занятия - явление инновационное, не имеющее отражение в содержании образования.

И так, проведённый анализ даёт понять, что подготовка работников к проведению интегрированных занятий в детском саду в проекте «Десятилетия детства» могло бы послужить одним из вариантов новой системы дошкольного образования РФ. Преподаватели, воспитатели очень творчески подходят к разработкам межпредметных и интегрированных занятий, но,

М.А. Лазарев, Е.Н. Дьячкова, О.Н. Юрченко
M.A. Lazarev, E.N. Dyachkova, O.N. Yurchenko

тем не менее, у них ощущается нехватка теоретической подготовки и подхода к детям согласно современным веяниям мира и технологиям.

Можно утверждать, что приоритетный проект «Десятилетия детства» это прекрасная возможность дать детям не только классические, но и новые знания, которых нет в программе, но которые требуют выполнения государственного стандарта. Интегрированные занятия дают возможность вложить в голову детям знания в комплексе, сформировать у ребёнка целостную картину мира, применять разнообразные приёмы работы с детьми, использовать индивидуально-дифференцированный подход к ним, а так же самое главное воспитать всесторонне и гармонично развитую личность.

ЛИТЕРАТУРА

- Боякова Е.В. 2016. Экология культуры в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 6(4): 681-687.
- Макаренко А.С. 1984. Педагогические сочинения: в 8-ми т. Т. 4 / Сост.: М.Д. Виноградова, А.А. Фролов. - М.: Педагогика. 400 с.
- Рабочая встреча В.В. Путина с Министром труда и социальной защиты М.А. Топилиным. - 26 апреля 2017 г. (Москва, Кремль).
- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
- Фельдштейн Д.И. 1996. Психология развивающейся личности. Издательство: М.: Институт Практической Психологии. 512 с.

Получена / Received: 25.12.2017

Принята / Accepted: 19.01.2018